

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING MADANIYATLARARO MULOQOT KO‘NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Matberdieva Yulduz Bayramdurdievna

University of innovation technologies,

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida assistenti,

Nukus shahri

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta‘lim tizimida boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarida madaniyatlararo muloqot ko‘nikimlarini shakllantirishda aksiologik yondashuvning mazmuni, uning pedagogik ahamiyati hamda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida qadriyatlar asosida tashkil etilgan darslar, axloqiy vaziyatli o‘yinlar, muhokamalar va ijodiy loyihalar orqali o‘quvchilarda hurmat, hamkorlik, empatiya va madaniy sezgirlik kabi fazilatlarni shakllantirish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: aksiologik yondashuv, madaniyatlararo muloqot, qadriyatlar, bag‘rikenglik, axloqiy tarbiya, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация. В статье анализируется содержание аксиологического подхода к формированию навыков межкультурной коммуникации у учащихся начальных классов в современной системе образования, его педагогическое значение и возможности в развитии межкультурной компетенции. Освещены пути формирования у учащихся таких качеств, как уважение, сотрудничество, эмпатия и культурная чуткость, посредством уроков, этических ситуационных игр, обсуждений и творческих проектов, организованных на основе ценностей в процессе начального образования.

Ключевые слова: аксиологический подход, межкультурная коммуникация, ценности, толерантность, нравственное воспитание, коммуникативная компетенция.

Abstract. The article analyzes the content of the axiological approach to the formation of intercultural communication skills in primary school students in the modern education system, its pedagogical significance and possibilities in the development of intercultural competence. Ways to form such qualities as respect, cooperation, empathy, and cultural sensitivity in students through lessons, ethical

situational games, discussions, and creative projects organized on the basis of values in the process of primary education are highlighted.

Key words: axiological approach, intercultural communication, values, tolerance, moral education, communicative competence.

Zamonaviy ta'lim tizimida yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, uni turli madaniy muhitda samarali muloqot qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalab voyaga yetkazish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlari va ijtimoiy integratsiyaning kengayishi sharoitida, boshlang'ich sinf o'quvchilarida madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatlararo muloqot nafaqat o'quvchining til va nutq ko'nikmalarini, balki ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini ham rivojlantiradi, jamiyatdagi o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Bu yosh davrida o'quvchilar shaxsiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishi bilan bir qatorda, ularning axloqiy va madaniy qadriyatlari ham shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan, aksiologik yondashuv ta'lim jarayonini umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida tizimli ravishda tashkil etish, o'quvchilarda hurmat, bag'rikenglik, hamkorlik va mas'uliyat kabi fazilatlarni tarbiyalashga, muloqot jarayonida ijtimoiy me'yorlar, axloqiy qadriyatlar va kommunikativ kompetensiyalarni qo'llashni o'rgatishga qaratilgan ilmiy-metodik vosita sifatida xizmat qiladi.

Aksiologik yondashuv – bu shaxsni rivojlantirish uchun pedagogik resurslardan foydalanish va ta'lim tizimini takomillashtirish istiqbollarini taklif qiladigan falsafiy-pedagogik strategiyadir [2, 7 b]. V.Tugarinov aksiologik yondashuvni ma'lum bir jamiyat va shaxs uchun zarur bo'lgan, ularning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan obyektlar, hodisalar va ularning xususiyatlarini o'z ichiga oladigan vosita sifatida tavsiya etadi [3, 71 b]. Aksiologik yondashuvning asosiy maqsadi shundan iboratki, bolalar muloqot jarayonida nafaqat til va xulq-atvor qoidalarini o'rganadilar, balki hurmat, bag'rikenglik, adolat va hamkorlik kabi qadriyatlarni anglay boshlaydilar. Shu tarzda, ular boshqa madaniyat vakillari bilan

muloqot qilayotganida empatiya va madaniy sezgirlikni namoyon etishga o'rgatiladi. Masalan, dars jarayonida turli xalqlar haqidagi hikoyalar, multfilm va tasviriy materiallar orqali bolalar boshqa madaniyatlarning qadriyatlari bilan tanishtiriladi. Sinfda turli madaniyat vakillari bilan bog'liq loyihalar va guruh ishlari amalga oshirilganida, bolalar bir-birlari bilan hamkorlik qilish, fikr almashish va qaror qabul qilish jarayonida madaniyatlararo qadriyatlarni qadrlashga o'rganadilar. Natijada, o'quvchilar nafaqat ma'lumotlarga ega bo'lishadi, balki ijtimoiy muhitda to'g'ri muloqot qilish uchun zarur bo'lgan axloqiy me'yorlarni ham shakllantiradi. Shuningdek, aksiologik yondashuv o'quvchilarda shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolalar o'z xatti-harakatlarini boshqa odamlarning qadriyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etishni o'rganadilar.

Aksiologik komponent qadriyatli yo'nalishlar shaklida namoyon bo'lib, u o'quvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida egallagan maxsus bilimlari hamda kommunikativ kompetensiyalarining rivojlanish darajasi bilan uzviy bog'liqdir. Shu bilan birga, mazkur bilim va ko'nikmalarning shakllanishi aksiologik komponentning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. N.Yankinaning ta'kidlashicha, germetiv, ijtimoiy-madaniy vaziyatlarni modellashtirish, muammoli o'qitish, tadqiqotchilik ijodiy faoliyat metodlari, o'quvchilarda jamoada samarali faoliyat yuritish, turli qadriyatlar va madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, boshqa xalqlarning urf-odatlariga bag'rikenglik ko'rsatish, global miqyosda raqobatbardoshlikni ta'minlash hamda ko'p madaniyatli muhitda muvaffaqiyatli ishlash kabi muhim kompetensiya va shaxsiy fazilatlarining rivojlanishiga xizmat qiladi [4].

“Madaniyatlararo kompetensiya” boshqa madaniyat odamlari bilan ularning qadriyatlari, me'yorlari, tasavvurlarini hisobga olish va og'zaki hamda og'zaki bo'lmagan muloqotning kommunikativ jihatdan maqsadga muvofiq usullarini tanlash asosida o'zaro ta'sir qilish qobiliyati sifatida qaraladi [1].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda aksiologik yondashuvni qo'llash pedagogik amaliyotda bir qancha

samarali usullar orqali amalga oshirilishi mumkin. Tadqiqotimiz davomida quyidagi amaliy chora-tadbirlar sinovdan o'tkazildi:

1. Madaniyatlararo o'quv mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarga turli millatlarning bayramlari, urf-odatlari va odob-axloq qoidalari haqida qisqa hikoyalar va videomateriallar taqdim etildi. Shu orqali bolalarda boshqa xalqlarning madaniyatlarini qadrlash, hurmat qilish va qiziqish bilan yondashish ko'nikmalari mustahkamladi.

2. Axloqiy vaziyatli o'yinlar va rolli mashqlar: o'quvchilar guruhlariga bo'linib, turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilish kabi rolli o'yinlarni ijro etdilar. Bu mashqlar bolalarda hamdardlik, hurmat va muloqotda adolat tamoyillarini amaliy tarzda o'rganishga yordam berdi.

3. Qadriyatlar orqali muhokama: darslarda "Do'stlik", "Hurmat", "Yordam" kabi qadriyatlar misolida kichik muhokamalar tashkil etildi. O'quvchilar turli madaniyatlarda bu qadriyatlar qanday ifodalanganini o'rgandilar va o'z tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rishdi.

4. Ijodiy vazifalar va loyihalar: bolalar turli millatlarning urf-odatlari yoki qadriyatlarini aks ettiruvchi rasmlar chizdi, she'rlar aytdi va qisqa hikoyalar yaratdilar. Ushbu faoliyat ular uchun o'z fikrini madaniyatlararo kontekstda ifoda etish, ijodiy yondashuv va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini berdi.

Amaliy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aksiologik yondashuv asosida olib borilgan darslar o'quvchilarda madaniyatlararo muloqotga nisbatan ijobiy motivatsiya, axloqiy qadriyatlarni qadrlash va muloqot jarayonida samarali xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda aksiologik yondashuv muhim ahamiyatga ega ekanligi tadqiqot natijalarida aniqlandi. Ushbu yondashuv orqali bolalarda nafaqat turli madaniyatlar va urf-odatlarga nisbatan hurmat va qiziqish uyg'onadi, balki ular axloqiy qadriyatlarni tushunish, hamkorlik qilish va muloqotda ijobiy xulq-atvorni shakllantirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Shuningdek, aksiologik

yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini rag'batlantirib, kelajakda madaniyatlararo muloqotga tayyor, mehribon va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda aksiologik asosda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida e'tiborga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кирьякова А.В. Развитие аксиологического потенциала личности в условиях университетского образования // Вестник Оренбургского государственного университета, 2006. –№ 1. – С. 6-14.

2. Серединцева А.С., Цыбанева В.А. Актуальные подходы в современном иноязычном образовании: учебное пособие / Волж. фил. Федер. гос. авт. образоват. учреждения высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград : Сфера, 2023. – 132 с.

3. Сластенин В.А. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Сластенина. – В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 288 с.

4. Янкина Н.В. Формирование межкультурной компетентности студентов университета: автореф. дис. ... д-ра пед. Наук. – Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 2006. – 39 с.